

ΕΠΙΚΥΡΩΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕC

Δημήτρης Πουλής

Νοσηλεύτης, Ψυχολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, “Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο” Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.

DOI: 10.5281/zenodo.55975

Ο Ελληνικός Σύλλογος Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ) από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσηλευτών Χειρουργείου (E.O.R.N.A), υιοθέτησε την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού συλλόγου σχετικά με την οδηγία 2005/36/EC που βρίσκεται υπο συζήτηση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Νοσηλευτών Χειρουργείου (E.O.R.N.A), δημιουργήθηκε για να ενισχύσει και να αναπτύξει την περιεγχειρητική φροντίδα των ασθενών σε όλη την Ευρώπη. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση και τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου περιεγχειρητική φροντίδα των ασθενών σε όλες τις χώρες μέλη.

Ο E.O.R.N.A είναι η ουσιαστική φωνή του Περιεγχειρητικού νοσηλευτή στην Ευρώπη, έχει δικτύωση και συνεργασία με τους Νοσηλευτικούς Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Ο E.O.R.N.A πιστεύει ακράδαντα ότι τα άτομα/ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβατικές χειρουργικές ή και αναισθητικές

διαδικασίες έχουν το δικαίωμα να φροντίζονται από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον¹.

Οι Περιεγχειρητικοί Νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι να διαχειρίζονται και να προστατεύουν ουσιαστικά τους ασθενείς σε αυτή την εμπειρία τους με τις εξής αρχές²:

- να στηρίζουν τις απόψεις/πεποιθήσεις των ασθενών και να ενεργούν ως εγγυητές των ασθενών καθ' όλη τη διαδρομή τους κατά τη Περιεγχειρητική φροντίδα.
- να αξιολογούν, να σχεδιάζουν, και να συντονίζουν την υλοποίηση των ατομικών αναγκών της φροντίδας των ασθενών.
- να προωθούν και να διατηρούν το ασφαλές Περιεγχειρητικό περιβάλλον μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων.
- να παροτρύνουν και να βελτιώνουν τις επαγγελματικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της κλινικής παρακολούθησης,

με αναστοχαστική πρακτική και με πρακτική βασισμένη σε τεκμηριωμένες ενδείξεις.

- να προστατεύουν και να σέβονται τους ηθικούς, δεοντολογικούς και νομικούς κανόνες που ισχύουν.

Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ είναι απαραίτητη, εφόσον η κινητικότητα των επαγγελματιών υγείας ενισχυθεί στα πλαίσια της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και επεκτασή της στο χώρο υγείας, με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας των επαγγελματιών προσόντων³. Η ασφάλεια των ασθενών με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας είναι πρωταρχικής σημασίας στο πλαίσιο αυτό. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρότεινε την αύξηση της απαίτησης εισόδου στη Νοσηλευτική εκπαίδευση από 10 σε 12 έτη.

Η αποδεικτική έκθεση που ετοιμάστηκε για λογαριασμό των 34 εθνικών Νοσηλευτικών Ενώσεων, μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικών Ενώσεων (Ε.Φ.Ν), δείχνει σαφή στήριξη για την πρόταση της Επιτροπής. Πράγματι, 25 κράτη μέλη της Ε.Φ.Ν έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή μηχανισμούς για την εξασφάλιση του ελάχιστου των 12 ετών γενικής εκπαίδευσης για την εισαγωγή στη Νοσηλευτική εκπαίδευση, Νοσηλευτών υπεύθυνων για γενική περίθαλψη^{3,4}.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων (Ε.Υ.Α), η οποία

αντιπροσωπεύει 850 πανεπιστήμια στην Ευρώπη, καθώς και οι αποφάσεις των πρυτάνεων σε εθνικό επίπεδο σε 46 χώρες, αναγνωρίζουν ότι η Νοσηλευτική είναι ένα πεδίο μελέτης στην οποία είναι δυνατό να επιτευχθεί διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σπουδών⁵.

Ο Ε.Υ.Α είναι σύμφωνος με τις απόψεις των ρυθμιστικών, επαγγελματικών και ακαδημαϊκών οργάνων, που επιθυμούν να γίνει εξ' ολοκλήρου πτυχιούχος επάγγελμα η Νοσηλευτική. Αυτό θα απαιτούσε την προϋπόθεση εισόδου στη Νοσηλευτική εκπαίδευση τα δώδεκα έτη γενικής εκπαίδευσης.

Ο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ σε εναρμονισμό με την οδηγία του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού συλλόγου συνιστά τα 12 χρόνια της σχολικής εκπαίδευσης να συνεχίζουν να αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση στα προγράμματα εισόδου των Νοσηλευτικών σπουδών, για αυτό και έστειλε εγγράφως τη τοποθέτηση του στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα με σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δ.Σ ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών αλλά και όλων των πολιτών της Ε.Ε για ασφαλή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη σε περιεγχειρητικά περιβάλλοντα με όμοια χαρακτηριστικά σε όλα τα κράτη μέλη.

Βιβλιογραφία

1. EORNA. Position Statements and Guidelines for Perioperative Nursing Practice, Brussels, 2015. Διαδικτυακή σελίδα: http://www.eorna.eu/EORNA-launches-Part-1-Position-Statements-and-Guidelines-for-Perioperative-Nursing-Practice_a496.html. Ημερομηνία πρόσβασης : 1-2-2016
2. Online Journal of Issues in Nursing. Revisiting the American Nurses Association's First Position on Education for Nurses. 2002;7. Διαδικτυακή σελίδα:<http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Volume72002/No2May2002/RevisingPositiononEducation.html> Ημερομηνία πρόσβασης : 1-2-2016
3. Prerequisite of Schoolar Years Prior Nursing Education. ESNO December 2012. Διαδικτυακή σελίδα:www.esno.org/news-archive.php Ημερομηνία πρόσβασης : 1-2-2016
4. Modernisation of the Professional Qualifications Directive 2005/36/EC, EFN Evidence Report, Nursing Education - Moving from 10 to 12 years Entry Requirement. EFN January 2012. Διαδικτυακή σελίδα : <http://www.efnweb.be/wp-content/uploads/2012/05/EFN-Evidence-Report-on-increasing-nursing-education-entry-requirement-from-10-12-years.pdf> Ημερομηνία πρόσβασης : 1-2-2016
5. Professional Qualifications Directive 2005/36/EC. European University Association response to European Commission's Consultation Paper. EUA March 2011. Brussels. Διαδικτυακή σελίδα:http://www.eua.be/Libraries/policypositions/EUA_response_to_PQ_consultation_-_March_2011.pdf?sfvrsn=0 Ημερομηνία πρόσβασης : 1-2-2016